

«ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК КОМПОНЕНТ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»

Ха Ангелина Туеновна¹, Рахимова Самира Абдухалимовна²

¹Студентка 4- курса Детской Психологии Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г.Ташент

²Старший преподаватель кафедры Дошкольного образования Филиала РГПУ им. А.И. Герцена в г.Ташент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586385>

Аннотация. В статье рассматривается роль игровых технологий как ключевого компонента оптимальной модели дошкольного обучения в условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан. Раскрывается значение игры как ведущего вида деятельности дошкольника, способствующего интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию ребёнка. Анализируются теоретические основы и практические аспекты применения различных видов игр — дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных и цифровых. Особое внимание уделено созданию развивающей предметно-игровой среды, повышению профессиональной компетентности педагогов и взаимодействию семьи с детским садом. Отмечается, что игровые технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход, повышают мотивацию к обучению и способствуют формированию готовности детей к школе.

Ключевые слова: игровые технологии, дошкольное образование, развитие ребёнка, игровая деятельность, социализация, подготовка к школе, Узбекистан.

Abstract. The article examines the role of gaming technologies as a key component of the optimal model of preschool education in the context of modernization of the education system of the Republic of Uzbekistan. The article reveals the importance of play as a leading activity of a preschooler, contributing to the intellectual, emotional and social development of the child. The article analyzes the theoretical foundations and practical aspects of the application of various types of games — didactic, story-role-playing, mobile, theatrical and digital. Special attention is paid to the creation of a developing subject-game environment, improving the professional competence of teachers and the interaction of the family with the kindergarten. It is noted that gaming technologies provide a personality-oriented approach, increase motivation for learning and contribute to the formation of children's readiness for school.

Keywords: online gaming technologies, preschool education, child development, play activities, socialization, preparation for school, Uzbekistan.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini modernizatsiya qilish sharoitida maktabgacha ta'limning maqbul modelining asosiy tarkibiy qismi sifatida o'yin texnologiyalarining o'rni ko'rib chiqiladi. Bolaning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan maktabgacha yoshdagi bolaning etakchi faoliyati sifatida o'yinning ahamiyati ochib beriladi. Har xil turdagi o'yinlarni qo'llashning nazariy asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi — didaktik, syujet-rol, mobil, teatrlashtirilgan va raqamli. Rivojlanayotgan fan va o'yin muhitini yaratishga, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga va oilaning bolalar bog'chasi bilan o'zaro munosabatlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'kidlanishicha, o'yin texnologiyalari shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi, o'rganish motivatsiyasini oshiradi va bolalarning maktabga tayyorligini shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: eigr texnologiyasi, maktabgacha ta'lim, bola rivojlanishi, o'yin faoliyati, sotsializatsiya, maktabga tayyorgarlik, O'zbekiston.

Современная реальность характеризуется ограничением свободной активности детей, исчезновением традиционных дворовых сообществ и возрастанием интереса родителей к развивающим занятиям. Репертуар детских игр значительно изменился: исчезли многие традиционные формы, а отношение к игре и игрушкам стало иным.

Причинами этих изменений являются сокращение игровых пространств, разобщённость детей, отсутствие межвозрастного общения, вытеснение игры учебной деятельностью и, как следствие, снижение её роли в развитии ребёнка. Существенное влияние оказывает и трансформация детской субкультуры, формируемой индустрией игрушек, мультфильмов и цифровых развлечений.

В условиях образовательных преобразований и социально-экономического развития Республики Узбекистан особое внимание уделяется модернизации системы дошкольного образования как важнейшему звену непрерывного обучения. Согласно Национальной стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы и Концепции развития дошкольного образования до 2030 года, приоритетными задачами являются обеспечение всеобщего охвата детей дошкольным образованием, повышение его качества и создание условий для интеллектуального, нравственного и физического развития ребёнка [3].

Дошкольный возраст — уникальный период становления личности, когда формируются основы мышления, общения, воображения и творческой активности. В этот период ведущей деятельностью ребёнка является игра — естественная форма познания, средство самовыражения и социализации. Современная педагогика рассматривает игру не как развлечение, а как ключевой компонент образовательного процесса, обеспечивающий целостное развитие личности [22].

Согласно Указу Президента Республики, Узбекистан «О мерах по кардинальному совершенствованию системы дошкольного образования» (№ ПФ–5198 от 30.09.2017 г.) и Государственной программе развития системы дошкольного образования (2017–2021 гг.), основным приоритетом является создание условий для гармоничного развития детей на основе современных педагогических технологий [22].

В 2023 году утверждён обновлённый Государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства дошкольного и школьного образования № 221 от 20.07.2023 г.), акцентирующий внимание на формировании предпосылок учебной деятельности через игру, творчество и активное взаимодействие с окружающим миром [14].

Игра занимает особое место в системе детского развития и является фундаментом становления личности. Теоретическое осмысление её роли имеет глубокие корни в отечественной и мировой психолого-педагогической науке. Исследования показывают, что именно в игре формируются основы интеллектуальной, эмоциональной и социальной зрелости, развиваются когнитивные процессы, воображение, речь, коммуникативные навыки и саморегуляция поведения [4].

В трудах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева игра рассматривается как ведущая деятельность дошкольного возраста, определяющая общее развитие ребёнка и подготавливающая его к обучению.

По Л.С. Выготскому, в игре создаётся «воображаемая ситуация», где ребёнок действует ради процесса взаимодействия, подчиняясь условным правилам и внутренней мотивации [2]. Д.Б. Эльконин выделял ключевые элементы игры — сюжет, ролевые действия и правила, формирующие способность к символическому мышлению и

осознанию социальных ролей. Он называл игру «школой произвольного поведения», где ребёнок учится подчинять свои действия правилам и проявлять инициативу [7]. А.Н. Леонтьев рассматривал игру как деятельность, в которой ребёнок усваивает общественные отношения и функции, развивая мотивы познания мира. [11].

Аналогичные идеи развивали зарубежные педагоги — Ж. Пиаже и М. Монтессори. Пиаже считал игру способом ассимиляции реальности и адаптации ребёнка к миру [17], а Монтессори — средством самовоспитания и самостоятельности, где педагог выступает наблюдателем и помощником [15].

В педагогике Узбекистана игра рассматривается как культуросообразный метод воспитания. Исследователи (Ш. Тураева, Н. Джураева, Г. Абдуллаева, Ф. Полатова и др.) отмечают, что через игру дети приобщаются к национальным традициям, обычаям и моральным ценностям. Народные игры («Алпомиш», «Кушик-топарди», «Чилик» и др.) способствуют формированию национальной идентичности и уважения к культурному наследию [21].

Педагогическая технология — это система взаимосвязанных приёмов, форм и методов организации образовательного процесса, направленных на развитие и воспитание ребёнка [6]. Среди различных технологий особое место занимают игровые, обладающие высоким потенциалом формирования субъектной позиции ребёнка.

Игровые технологии объединяют широкий спектр приёмов с использованием различных видов игр. Их специфика — в наличии чёткой цели обучения и ожидаемого педагогического результата. Главная задача — создание условий для устойчивой мотивации к познанию и развитию с учётом индивидуальных особенностей ребёнка [20].

Игра, как естественная форма деятельности, соответствует интересам дошкольников, развивает внимание, побуждает к целеполаганию и поиску решений. Она делает ребёнка активным участником, исследователем окружающего мира. Таким образом, игровые технологии — универсальный инструмент решения задач обучения, воспитания и социализации.

Игра, наряду с трудом и обучением, является одним из основных видов человеческой деятельности. Это форма активности, происходящая в условных ситуациях, направленная на усвоение общественного опыта и развитие саморегуляции поведения.

Основные функции игры:

-**Развлекательная** — доставляет удовольствие, пробуждает интерес, создаёт положительные эмоции;

-**Коммуникативная** — способствует освоению норм общения;

-**Самореализация** — позволяет проявить способности и инициативу;

-**Игротерапевтическая** — помогает преодолевать трудности;

-**Диагностическая** — выявляет особенности и отклонения поведения;

-**Коррекционная** — вносит позитивные изменения в развитие личности;

-**Социализирующая** — включает ребёнка в систему общественных отношений;

-**Межкультурная** — способствует усвоению общечеловеческих ценностей.

Основные виды игровых технологий:

-**Дидактические игры** — способствуют усвоению элементарных знаний (цвет, форма, количество, время, пространство), развивают мышление, внимание и память.

-**Сюжетно-ролевые игры** — формируют коммуникативные и социальные навыки через примеривание ролей («врач», «продавец», «пожарный»).

-Театрализованные игры — развивают речь, воображение, художественное восприятие.

-Подвижные игры — обеспечивают физическое развитие, ловкость и координацию.

-Игры-драматизации и мини-проекты — соединяют игру и исследование, побуждая к самостоятельным открытиям.

-Интерактивные и цифровые игры — отражают цифровизацию образования, формируя элементы цифровой грамотности [9].

Игра позволяет ребёнку развиваться, приближаясь к миру взрослых, осваивая познавательную, трудовую и спортивную деятельность. Это демократичный вид активности, где равенство обеспечивается распределением ролей.

Примером интеграции игровых направлений является методика «игрового обучения через исследование», применяемая в детских садах Ташкента и Самарканда. Она сочетает сюжетно-ролевые, познавательные и проектные формы, развивая любознательность и исследовательские умения [12].

Эффективность игровых технологий зависит от создания благоприятных педагогических условий, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов. В условиях модернизации дошкольного образования Узбекистана это направление является приоритетным [3].

Первое условие — развивающая предметно-игровая среда, обеспечивающая свободную активность и возможность самостоятельного выбора. Согласно Государственному образовательному стандарту (2023 г.), образовательная среда должна быть вариативной, безопасной, насыщенной и доступной [8].

В детских садах Узбекистана всё чаще применяется зональный подход: создаются центры активности («уголок чтения», «научная лаборатория», «театр кукол» и др.), способствующие развитию самостоятельности и инициативы. Исследования Ф.Б. Полатовой показывают, что грамотно организованная игровая среда стимулирует познавательную и эмоциональную активность, формируя внутреннюю мотивацию к обучению [18].

Второе условие — профессиональная готовность воспитателей. Педагог должен не только владеть методикой организации игр, но и уметь быть партнёром, наблюдателем и вдохновителем. В Узбекистане действуют курсы повышения квалификации педагогов дошкольных учреждений при Институте повышения квалификации работников образования и ТДПУ им. Низами. Тематика охватывает разработку игровых сценариев, использование цифровых ресурсов и диагностику развития ребёнка [8]. Внедряется модель наставничества, где опытные воспитатели помогают молодым педагогам осваивать игровые методы.

Третье условие — партнёрство детского сада и семьи. Игра должна быть продолжением домашней среды, поэтому родителей привлекают к участию в мероприятиях, семейных квестах, творческих мастерских. Программы «Играем вместе» и «Семейная суббота» способствуют укреплению взаимодействия ребёнка, родителей и воспитателя [1]. По мнению З.Ш. Абдурахмановой, активное участие семьи усиливает воспитательный эффект и повышает психологический комфорт ребёнка [5].

Практика дошкольных учреждений показывает, что игровые технологии стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Во многих детских садах Ташкента,

Самарканда, Бухары и Намангана используются интерактивные панели и мультимедийные комплексы, позволяющие детям участвовать в обучающих квестах и развивающих играх на узбекском и русском языках [9].

Особый интерес вызывает программа «Smart Kids», где применяются игровые цифровые приложения, развивающие логику, речь и элементарные математические представления у детей 5–6 лет. Успешным примером является проект «Мир профессий» (2024 г.), в ходе которого дети в игровой форме знакомятся с профессиями и социальными ролями взрослых. Эти проекты получили положительную оценку Министерства дошкольного и школьного образования и рекомендованы к распространению [13].

Переход из детского сада в школу — ответственный этап, требующий сформированности психологической, интеллектуальной и социальной готовности. Исследования подтверждают, что игровые технологии — эффективный инструмент подготовки к обучению, развивающий ключевые предпосылки учебной деятельности [16].

В дидактических и познавательных играх дети осваивают анализ, сравнение, классификацию, счёт, ориентирование во времени и пространстве. Например, игра «Найди закономерность» формирует логическое мышление — основу будущего изучения математики. Игры развивают речь: через театрализацию и диалоги дети учатся формулировать мысли, строить высказывания и воспринимать речь других.

Игровая деятельность формирует уверенность, настойчивость, ответственность, самоконтроль. Ребёнок учится следовать правилам, принимать решения, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Всё это обеспечивает психологическую готовность к коллективной деятельности в школе.

Р. Нуриддинова подчёркивает, что в игре у детей формируется модель учебного поведения: «задача – действие – результат – оценка», позволяющая естественно осваивать структуру учебной деятельности без стресса [19].

Сюжетно-ролевые и коллективные игры развивают сотрудничество, инициативу, взаимопомощь и уважение к мнению других. Использование национальных игр помогает формировать чувство принадлежности к культуре, толерантность и дружелюбие — особенно важные качества в многонациональной среде дошкольных учреждений Узбекистана [21].

Заключение:

Игровые технологии являются важнейшим компонентом оптимальной модели дошкольного обучения, обеспечивающим гармоничное развитие личности ребёнка. Игра в современном образовании рассматривается не просто как развлечение, а как эффективный педагогический инструмент, способствующий формированию мышления, речи, воображения, социальных и коммуникативных навыков.

В условиях модернизации системы дошкольного образования Узбекистана игровые методы позволяют реализовать личностно-ориентированный подход, активизировать познавательную деятельность и создать условия для успешной социализации детей. Эффективность их применения зависит от трёх факторов: развивающей предметно-игровой среды, профессиональной подготовки педагогов и активного участия семьи в воспитательном процессе.

Практика дошкольных учреждений показывает, что использование современных и национальных игровых форм, в том числе цифровых и сюжетно-ролевых, способствует

формированию познавательной мотивации, самостоятельности и готовности к обучению в школе.

Таким образом, игровые технологии представляют собой универсальное средство обучения, воспитания и развития, обеспечивающее целостное становление личности дошкольника и создающее основу для его успешного вхождения в школьную жизнь и общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурахманова З.Ш. Взаимодействие детского сада и семьи в условиях модернизации дошкольного образования // Наука и образование. — 2023. — №2. — С. 60–67.
2. Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка // Вопросы психологии. — 1966. — №6. — С. 62–76.
3. Государственный образовательный стандарт дошкольного образования Республики Узбекистан. — Ташкент: Министерство дошкольного и школьного образования РУз, 2023.
4. Гальперин П.Я. Введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1986. — 214 с.
5. Джураева Н.Х. Игровые технологии как средство формирования компетенций дошкольников // Вестник педагогических инноваций. — 2022. — №3. — С. 45–50.
6. Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром: практико-ориентированная монография. — М.: Педагогическое общество России, 2008. — 128 с.
7. Ельконин Д.Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. — 304 с.
8. Институт повышения квалификации работников образования. Программа курсов по инновационным технологиям дошкольного обучения. — Ташкент, 2023.
9. Комилова Д.Х. Цифровые образовательные технологии в дошкольном образовании Узбекистана // Образовательная практика. — 2024. — №1. — С. 18–24.
10. Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года. — Ташкент, 2022.
11. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с.
12. Методические рекомендации по использованию игровых технологий в дошкольных образовательных учреждениях. — Ташкент: Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, 2023. — 52 с.
13. Министерство дошкольного и школьного образования РУз. Проект «Мир профессий» в ДОУ. — Ташкент, 2024.
14. Министерство дошкольного и школьного образования РУз. Концепция развития системы дошкольного образования на 2030 год. — Ташкент, 2022.
15. Монтессори М. Помоги мне это сделать самому. — М.: Карапуз, 2004. — 192 с.
16. Нуриддинова Р.А. Роль игры в подготовке детей к школе. — Ташкент: Университет, 2020. — 156 с.
17. Пиаже Ж. Игра, сновидения и подражание в детстве. — М.: Педагогика-Пресс, 1997. — 182 с.
18. Полатова Ф.Б. Развивающая среда как фактор формирования личности дошкольника // Образовательные технологии. — 2021. — №4. — С. 28–34.
19. Рахимова М.Р. Интеграция образовательных областей в игровой деятельности дошкольников // Наука и образование. — 2023. — №4. — С. 55–60.

20. Стрюкова Т.А., Киданова Н.Л. Современные игровые технологии в ДОУ в соответствии с ФГОС // Молодой учёный. — 2023. — №46 (493). — С. 416–418.
21. Тураева Ш.Р. Психолого-педагогические аспекты игровой деятельности дошкольников. — Ташкент: Фан ва технология, 2021. — 210 с.
22. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ–5198 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы дошкольного образования». — Ташкент, 30 сентября 2017 г.